
REGISTROS DE HOMICÍDIOS ENVOLVENDO LGBTs NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenador

Prof. Dr. Marco Aurélio Máximo Prado

Equipe

Antônio Augusto Lemos Rausch

Bárbara Gonçalves Mendes

Isadora Cunha Rodrigues

Júlia Silva Vidal

Lohana Morelli Tanure

Sophia Bastos

Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de
Defesa dos Direitos Humanos,
Apoio Comunitário e Controle
Externo da Atividade Policial

CONTEXTO

Parceria do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da Universidade Federal de Minas Gerais (NUH/UFMG) e o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público de Minas Gerais (CAO-DH/MPMG).

Diagnóstico sobre **políticas sociais** que envolvem questões de gênero, sexualidade e população LGBT.

Convênio nº 42/2013

CONTEXTO

Continuidade da pesquisa desenvolvida até 2018

Relatório do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT sobre inquéritos policiais envolvendo travestis e transexuais no Estado de Minas Gerais - NUH, 2018.

Novos REDS (Registro de Eventos da Defesa Social)

Os REDS são os documentos gerados para registro de ocorrências no estado de Minas Gerais, sendo o seu preenchimento responsabilidade de atores do sistema de segurança pública. Também são conhecidos como Registros ou Boletins de Ocorrência. No início do ano de 2016, foram incluídos os campos de preenchimento: identidade de gênero, orientação sexual e nome social. Além disso, novas opções de preenchimento para o campo “causa presumida” (Resolução CNLGBT n.11/2014 - Diretrizes incorporadas em 1 jan. 2016).

Objetivos

Analisar os REDS no período 2016-2018 que envolvem pessoas LGBT

Analisar os REDS no período 2016-2018 que envolvem pessoas transexuais e travestis

MÉTODO

CORPUS DE ANÁLISE

○ Dados fornecidos pela Superintendência de Informação e Inteligência Policial (Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG)

- Recorte I: casos envolvendo pessoas LGBT
- Recorte II: casos envolvendo pessoas transexuais e travestis - sejam vítimas, autoras e/ou outras vinculações

○ Temporalidade: Jan/2016 a Out/2018

105 REDS de homicídios envolvendo pessoas LGBT como vítimas, autoras ou em outros envolvimento.

CORPUS DE ANÁLISE

Ao total, foram localizados 16,501 REDS entre janeiro de 2016 e outubro de 2018 que continham em seu preenchimento os descritores ‘homossexual’, ‘lésbica’, ‘travesti’, ‘bissexual’, ‘transexual’, ‘homofobia’, ‘transfobia’, ‘preconceito de gênero’, ‘preconceito sexual’, ‘preferência sexual’, ‘opção sexual’, ‘viado’, ‘sapatão’, ‘bixa’, entre outros termos e variações. Além disso, também foram solicitados todos os documentos em que o campo ‘causa presumida’ foi preenchido contendo “preconceito por orientação sexual”.

Na versão anterior deste relatório (Nuh, 2019), foram analisados 71 casos envolvendo pessoas LGBT registrados como homicídio (tentado ou consumado). Nesta edição, fizemos levantamento de outros casos de homicídios envolvendo pessoas transexuais e travestis no mesmo período em jornais, sites de notícia e páginas de movimentos sociais LGBT.

CORPUS DE ANÁLISE

Os dados encontrados foram comparados aos fornecidos pela Superintendência de Informação e Inteligência Policial, a fim de localizar os registros de ocorrência que não foram encontrados na etapa anterior da pesquisa. Entre os 9 casos identificados, 7 REDS foram encontrados entre os registros de *'Encontro de corpo/cadáver'* ou *'Outros registros de defesa social'*, enquanto outros 2 não continham nenhum dos descritores de busca, e foram localizados a partir de outras informações como nome da vítima, data e local da ocorrência.

Também encontramos entre 1.121 registros de lesão corporal possíveis casos de homicídio tentado envolvendo pessoas LGBT. Analisando a presença e envolvimento de pessoas LGBT na cena, o tipo de instrumento utilizado, a quantidade de repetições e os locais do corpo lesionados, localizamos e incorporamos novos 24 casos.

CORPUS DE ANÁLISE

<i>Registros envolvendo LGBT encontrados entre os dados da Superintendência de Informação e Inteligência Policial (Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG) a partir da busca dos descritores.</i>				
	Homicídio	Lesão corporal (Tentativa de homicídio)*	Encontro de cadáver	Total
Envolvendo LGB	32	12		44
Envolvendo T	39	12	1	52
Total	71	24	1	96
<i>Homicídios de travestis e transexuais reportados pela mídia e movimentos sociais</i>				
Envolvendo T	6	-	3	9
Total				
	77	24	4	105

CORPUS DE ANÁLISE

A PESQUISA

- 1 Leitura e descrição detalhada dos REDS
- 2 Categorização e tabulação dos dados
- 3 Análise dos resultados

TABULAÇÃO DOS DADOS

TABULAÇÃO DOS DADOS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	Dados da Ocorrência								Qualificação dos Envolvidos								
2	REDS	Data do Registro	Município	Território Desenvolvimento	Tentato/Consumado	Meio utilizado	Causa presumida	Descrição do Lugar	Envolvidos	Sexo	Tipo de envolvimento	Data de nascimento	Orientação sexual	Id. de gênero	Nome social	Cúrtis	
3	2018-000660195-001	10/1/2016	BETIM	Metropolitano	TENTADO	ARMAS DE FOGO	BRIGA / ATRITO	Via de Acesso Pública	1	Masculino	Vítima de ação criminal / Autor	24/6/1987	Ignorado	Ignorado	Não preenchido	Parda	
2									Masculino	Autor	8/4/1992	Homossexual	Homem transsexual	Preenchido	Parda		
3									Masculino	Autor	6/1/1977	Bissexual	Ignorado	Não preenchido	Parda		
4									Masculino	Testemunha que	10/8/1982	Bissexual	Ignorado	Não preenchido	Parda		
7		Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AB	AC	AD	AE	AF	AG
8		Perfil						Sobre a cena									
9		Vinculação	Idade	Nome Social	LGBT 1	LGBT 2	Relação suspeito/autor x vítima	Arma de fogo	Instrumento perfuro-cortante	Agressão Física	Outros	Quantidade de repetições	Locais do corpo	Histórico da Ocorrência	Indícios de prostituição	Indícios de drogas ilícitas	Descrição do Lugar (Semi público, público, privado)
3		Vítima	28		-									SEGUNDO O X ARMA NA MÃO DO AUTOR PARA IMPEDIR MAIS DISPAROS. SEGUNDO O SENHOR IVO ELE TAMBÉM			
4		Autor	23		T												
5		Autor	39		B	T	Si-Relação	Sim	Sim	Não	Sim	Não registrado	Não registrado		Não	Não	Público
6		Testemunha	33		-												
7		Testemunha	33		-												
8		Autor	20	Isabela	T												
9		Autor	29	Raíssa	T								Tórax	ESFRAQUEAMEN TO SOFRIDO POR CÁSSIO			

ANÁLISE DOS REDS

REDS envolvendo LGBT

Total: 105 REDS envolvendo LGBT

Foram identificados 105 REDS envolvendo pessoas LGBT. Destes, 61 envolviam pessoas transexuais e travestis, 33 homens gays, 10 envolvendo lésbicas e 1 documento com menção à bissexualidade de pessoas envolvidas.

Território de desenvolvimento

Total: 105 REDS envolvendo LGBT

Desde 9 de julho de 2015, o Estado de Minas Gerais é dividido em 17 territórios de desenvolvimento social e econômico.

Há uma concentração de ocorrências registradas na Região Metropolitana (34), e um número relevante de registros que ocorreram na Região do Triângulo Mineiro (10 Triângulo Sul/ 10 Triângulo Norte). Nas demais regiões do Estado, o número de registros varia entre 1 e 9 documentos.

Descrição do lugar

Total: 105 REDS envolvendo LGBT

Sem informação

1.9%

Privado

27.6%

Após leitura dos documentos, foram escolhidos os descritores “Público” e “Privado” para a categorização dos locais registrados nas ocorrências. Lugares descritos como ruas, avenidas, estradas, bares, hotéis, sítios, chácaras ou locais de eventos, foram compreendidos como Públicos. Os demais, foram categorizados como Privados, referindo-se aos ambientes estritamente residenciais.

Entre os 105 REDS envolvendo LGBT, 74 (70.5%) das ocorrências aconteceram em espaços públicos; 29 (27.6%) em espaços privados; e em 2 (1.9%) não foram registradas informações sobre o local.

Preenchimento do campo "Causa presumida"

Total: 105 REDS envolvendo LGBT

Desde 2016, a opção de preenchimento "Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia" para o campo "Causa presumida" está disponível.

Entre os 105 REDS de homicídios envolvendo pessoas LGBT ocorridos no período compreendido entre 2016-2018, somente dois tiveram o registro de causa presumida "fobias relativas a gênero e sexualidade" (Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia)

Homicídios tentados ou consumados

Total: 105 REDS envolvendo LGBT

Entre os 105 registros de ocorrência de homicídios envolvendo pessoas LGBT, 48 (45,7%) foram consumados, enquanto 57 (54,3%) tentados.

Preenchimento do campo "Orientação sexual"

Total: 356 pessoas registradas nos REDS envolvendo LGBT

Desde 2016, os campos "Orientação Sexual" e "Identidade de gênero" foram incorporados ao REDS e têm seu preenchimento obrigatório. Contudo, o termo "ignorado" é uma possibilidade de seu preenchimento.

Entre as 356 pessoas registradas nos 105 REDS compreendidos entre os anos de 2016 e 2018, 281 pessoas tiveram o preenchimento de sua orientação sexual ignorado, 57 foram registradas como homossexuais, 7 como heterossexuais e 7 como bissexuais.

Preenchimento do campo "Identidade de gênero"

Total: 356 pessoas registradas nos REDS envolvendo LGBT

Desde 2016, os campos "Orientação Sexual" e "Identidade de gênero" foram incorporados ao REDS e têm seu preenchimento obrigatório. Contudo, o termo "não se aplica" é uma possibilidade de seu preenchimento.

Para as 356 pessoas registradas nos 105 REDS analisados, o campo "Identidade de gênero" foi preenchido 193 vezes com a opção "não se aplica" e 112 vezes com a opção "ignorado". O campo foi preenchido 40 vezes com a designação "Travesti", 6 vezes como "Homem transexual" e 1 vez como "mulher transexual".

Raça/cor por preenchimento de cutis

Total: 356 pessoas registradas nos REDS envolvendo LGBT

O preenchimento dessa categoria é obrigatório.

A distribuição de raça/cor, a partir do preenchimento de “Cutis”: Negros (pretos e pardos) representam 66% (235) das pessoas registradas nos documentos. Seguidos por brancos, em 28% (100). A opção de preenchimento “Ignorado” (somada ao preenchimento incorreto “xxxx”) representa 6% (21).

Relação entre suspeito(a)-autor(a) e vítima

Total: 105 REDS envolvendo LGBT

A partir da leitura dos históricos de ocorrência, foram criadas categorias de análise das relações entre os supostos/as autores/as e as vítimas descritas nos REDS.

Conjugalidade: relações amorosas e conjugais;

Convívio: algum conhecimento, mas sem relação próxima identificada;

Trabalho: vínculos e relações de trabalho (formal, informal, trabalho sexual e tráfico de drogas);

Dívida: relações de dívida financeira entre vítima e suposto autor;

Familiar: relações no núcleo familiar, e com parentes de primeiro e segundo grau.

Instrumentos registrados nos 105 REDS envolvendo LGBT

Pode conter mais de um instrumento por REDS

Ao todo foram registrados 132 instrumentos, podendo ter sido identificados mais de um em um único REDS. Assim, em 51 (38,63%) ocorrências foi identificado o uso de instrumentos “perfuro-cortantes”, em 34 (25,75%) há utilização de “arma de fogo”, em 23 (17,42%) há utilização de um dos instrumentos diversos (categoria “outros”), em 19 (14,39%) há apenas uso de agressão física (realizada com o próprio corpo) e em 5 (3,78%) documentos não foi identificada a utilização de instrumentos.

Os instrumentos identificados nos históricos de ocorrência foram distribuídos em diferentes categorias: **Armas de fogo**, **Instrumentos perfuro-cortantes** (facas, tesouras, punhal, canivete, gumes, lâminas), **Agressão física** (uso do próprio corpo), **Outros** (cordas, fios, travesseiros, tocos de madeira, grades de portão) e **não registrados**.

**REDS ENVOLVENDO
TRANSEXUAIS E TRAVESTIS**

Território de desenvolvimento

Total: 61 REDS envolvendo pessoas transexuais e travestis

Desde 9 de julho de 2015, o Estado de Minas Gerais é dividido em 17 territórios de desenvolvimento social e econômico.

Assim como na análise envolvendo pessoas LGBT, no recorte de REDS envolvendo apenas pessoas transexuais e travestis, há uma concentração dos registros na Região Metropolitana (25). No Triângulo Mineiro há 13 ocorrências (7 Triângulo sul/6 Triângulo norte); 5 ocorrências na região do Vale do Rio Doce; nas demais regiões do Estado, a distribuição varia entre 1 e 3 documentos.

Descrição do lugar

Total: 61 REDS envolvendo pessoas transexuais e travestis

Foram utilizados os descritores Público e Privado para a categorização dos locais registrados nas ocorrências. Lugares descritos como ruas, avenidas, estradas, bares, hotéis, sítios, chácaras ou locais de eventos, foram compreendidos como Públicos. Os demais, foram categorizados como Privados, referindo-se aos ambientes estritamente residenciais.

Entre os 61 REDS envolvendo pessoas transexuais e travestis, 51 (83,6%) das ocorrências aconteceram em espaços públicos; 9 (14,75%) em espaços privados; e em 1 (1,64%) não foi registrada informação sobre o local.

Envolvimento na cena

Total: 70 pessoas transexuais e travestis registradas em 61 REDS

A categoria Envolvimento na cena se refere a atuação, identificada nos REDS, das pessoas trans e travestis nas cenas de homicídio, sendo estas:

Autoras (suposta autoria de homicídio);

Vítimas (vítima de homicídio) e

Outros envolvimentos (registradas como testemunhas, ou mencionadas nos históricos sem nenhum envolvimento aparente)

Entre as 70 pessoas transexuais e travestis registradas em 61 REDS, 48 (68,57%) foram vítimas, 18 (25,71%) autoras e 4 (5,71%) mencionadas em outros envolvimentos.

Pessoas transexuais e travestis não registradas

Total: 9 pessoas trans e travestis envolvidas não registradas nos REDS

Foram identificadas 9 pessoas transexuais e travestis nos históricos de ocorrência que não foram registradas como envolvidas nos REDS, sendo 4 autoras, 2 vítimas e 3 outros envolvimento.

Homicídios tentados ou consumados

Total: 61 REDS envolvendo pessoas transexuais e travestis

Dentre os 61 registros de ocorrência de homicídios envolvendo pessoas transexuais e travestis, 38 (62,3%) foram consumados, enquanto 23 (37,7%) tentados.

Homicídios tentados ou consumados / envolvimento na cena

Total: 61 REDS envolvendo pessoas transexuais e travestis

Dos 46 REDS em que há somente vítimas transexuais e travestis, 32 foram homicídios consumados e 14 tentados.

Dos 10 REDS em que pessoas transexuais e travestis são autoras, 3 são consumados e 7 tentados.

Quando identificadas na mesma ocorrência pessoas transexuais e travestis como vítimas e supostas autoras, os registros correspondem a 3 homicídios tentados.

Preenchimento do campo "Causa presumida"

Total: 61 REDS envolvendo pessoas transexuais e travestis

Em nenhum dos 61 REDS envolvendo pessoas transexuais e travestis foi registrada a motivação / causa presumida como transfobia.

*Como antes mencionado, desde 2016, a opção de preenchimento "Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia" para o campo "Causa presumida" está disponível.

Preenchimento do campo "Causa presumida" / envolvimento na cena

Total: 61 REDS envolvendo pessoas transexuais e travestis

Em 19 dos 46 (41,3%) REDS em que pessoas transexuais e travestis são somente vítimas, o preenchimento da "Causa presumida" foi ignorado ou sinalizado como "preenchimento opcional".

Já entre os 13 casos em que há suposta autoria de pessoas transexuais e travestis (somente autoras e vítimas/autoras), em somente 1 não há registro de causa presumida.

* A categoria "Outros envolvimento" refere-se às testemunhas, ou a pessoas mencionadas nos históricos de ocorrência sem nenhum envolvimento aparente.

NOVOS CAMPOS NO REDS

Preenchimento dos campos “Nome social”, “Identidade de Gênero” e “Orientação sexual” a partir de Janeiro de 2016.

Preenchimento do campo "Identidade de gênero"

Total: 70 pessoas transexuais e travestis registradas nos REDS

*Desde 2016, é um campo de preenchimento obrigatório.

Preenchimento do campo "Orientação sexual"

Total: 70 pessoas transexuais e travestis registradas nos REDS

*Desde 2016, é um campo de preenchimento obrigatório

Preenchimento do campo "Nome social"

Total: 70 pessoas transexuais e travestis registradas nos REDS

De 70 pessoas transexuais e travestis registradas nos 61 REDS, 32 (45,7%) tiveram o campo "nome social" preenchido corretamente.

*Desde 2016, é um campo de preenchimento obrigatório

Preenchimento do campo "Identidade de gênero" / envolvimento na cena

Total: 70 pessoas transexuais e travestis registradas nos REDS

Ao comparar os históricos das ocorrências e o preenchimento "homem transexual" e "mulher transexual", nota-se que os termos foram usados em referência ao sexo designado no registro civil e não à identidade de gênero.

Entre as 48 vítimas registradas nos REDS, 23 (47,9%) tiveram o campo "Identidade de gênero" ignorado ou assinalado como "não se aplica". Entre as autoras, somente 2 registros entre 18 foram ignorados (representando 11% dos documentos).

Preenchimento do campo "Orientação sexual" / envolvimento na cena

Total: 70 pessoas transexuais e travestis registradas nos REDS

Entre as 48 vítimas registradas nos REDS, 25 tiveram o campo "Orientação Sexual" ignorado. Entre as autoras, somente 3 registros entre 12 foram ignorados ou não informados. A distribuição é quase idêntica à do preenchimento do campo "Identidade de gênero", e a utilização do termo "homossexual" é quase condicionada a "travesti".

Preenchimento do campo "Nome social" / envolvimento na cena

Total: 70 pessoas transexuais e travestis registradas nos REDS

Entre as 48 vítimas transexuais e travestis registradas nos REDS, 17 tiveram o campo "nome social" ignorado. Entre as 18 autoras, 6 registros não tiveram esse campo preenchido.

Em outros envolvimento, todos os 4 registros tiveram o campo "nome social" preenchido corretamente.

Raça a partir do preenchimento de 'Cutis' quando vítimas

Total: 48 vítimas transexuais e travestis registradas nos REDS

Ao sobrepor as categorias envolvimento na cena e raça/cor, observamos que as vítimas transexuais e travestis são majoritariamente negras (cútis negra e parda). Estas representam aproximadamente 2/3 dos registros de vítimas nos REDS, enquanto *branca* representa número próximo a 1/3 das vítimas. Já quando autoras, a distribuição é mais homogênea.

Raça a partir do preenchimento de 'Cutis' quando autoras

Total: 18 autoras transexuais e travestis registradas nos REDS

Ao sobrepor as categorias envolvimento na cena e raça/cor, observamos que as vítimas transexuais e travestis são majoritariamente negras (cútis negra e parda). Estas representam aproximadamente 2/3 dos registros de vítimas nos REDS, enquanto *branca* representa número próximo a 1/3 das vítimas. Já quando autoras, a distribuição é mais homogênea.

SOBRE A CENA

Relações entre suspeito(a)-autor(a)/vítima, instrumento utilizado, locais do corpo, drogas e prostituição.

Relação entre suspeito(a)-autor(a) e vítima

Total: 61 REDS envolvendo pessoas transexuais e travestis

A partir da leitura dos históricos de ocorrência, foram criadas categorias de análise das relações entre os supostos autores/as e as vítimas descritas nos documentos.

Conjugalidade: relações amorosas e conjugais;
Convívio: algum conhecimento, mas sem relação próxima identificada;
Trabalho: vínculos e relações de trabalho (formal, informal, trabalho sexual e tráfico de drogas);
Dívida: relações de dívida financeira entre vítima e suposto autor;
Familiar: relações no núcleo familiar, e com parentes de primeiro e segundo grau.

Relação entre suspeito(a)-autor(a) e vítima / envolvimento na cena

Total: 61 REDS envolvendo pessoas transexuais e travestis

Relação entre suspeito/autor e vítima (T) / controle por autoria

Ao sobrepor as categorias *Relação entre suspeito/autor e vítima e envolvimento na cena*, identificamos que quando pessoas transexuais e travestis são vítimas de homicídio (seja tentado ou consumado) a maioria dos registros (60%) não aponta nenhum indício de autoria.

A sigla "S.i" significa "sem informação", seja sobre autoria ou sobre a relação entre suspeito-autor e vítima.

Instrumentos registrados nos 61 REDS envolvendo pessoas transexuais e travestis

Pode conter mais de um instrumento por REDS

Assim como na análise dos REDS envolvendo LGBT, no recorte de análise de REDS envolvendo somente pessoas transexuais e travestis, os instrumentos identificados nos históricos de ocorrência foram distribuídos em diferentes categorias: **Armas de fogo, Instrumentos perfuro-cortantes** (facas, tesouras, punhal, canivete, gumes, lâminas), **Agressão física** (uso do próprio corpo), **Outros** (cordas, fios, travesseiros, tocos de madeira, grades de portão) e **não registrados**.

Instrumentos registrados nos 61 REDS envolvendo pessoas transexuais e travestis / envolvimento na cena

Pode conter mais de um instrumento por REDS

A utilização de instrumentos-perfuro cortantes é mais significativa quando pessoas transexuais e travestis são supostas autoras (4 em 5 REDS), e quando vítimas e supostas autoras também são transexuais ou travestis (2 em 3 registros).

Ao relacionar os dados sobre o “instrumento” utilizado e o “envolvimento na cena” observamos que quando pessoas transexuais e travestis são vítimas, há maior utilização de arma de fogo (24 em 59 - 40%).

Quando supostas autoras, o número é de 2 em 14 REDS.

Quando tanto vítimas quanto supostas autoras são, 1 dos 3 registros aponta utilização de arma de fogo.

Locais do corpo quando vítimas

Locais do corpo mencionados em 46 REDS em que pessoas transexuais e travestis são vítimas

Locais dos ferimentos nos corpos de vítimas transexuais e travestis nos 46 REDS em que há essa informação, sendo a maior parte localizada no tórax (16) e cabeça (15).

Locais do corpo quando autoras

Locais do corpo mencionados em 10 REDS em que pessoas transexuais e travestis são supostas autoras

Locais dos ferimentos nos corpos das vítimas nos REDS em que pessoas transexuais e travestis foram registradas como supostas autoras.

Locais do corpo quando vítimas e autoras

Locais do corpo mencionados nos 3 REDS em que pessoas trans são vítimas e autoras

Locais dos ferimentos nos corpos registrados nas ocorrências onde a vítima é transexual e travesti, e a autoria foi atribuída a outra pessoa transexual e travesti.

Contextos de prostituição descritos nos históricos de ocorrência

Total: 61 REDS envolvendo pessoas transexuais e travestis

Em 26 (42,6%) dos 61 registros de homicídios envolvendo pessoas transexuais e travestis localizados entre 2016 e 2018 há alguma menção ou referência a prostituição nos históricos de ocorrência.

Contextos de drogas descritos nos históricos de ocorrência

Total: 61 REDS envolvendo pessoas transexuais e travestis

27.4 anos

Idade média das vítimas* transexuais e travestis

* 44 vítimas transexuais e travestis com idades registradas nos REDS

Referências bibliográficas

NUH - Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT. Registros de Homicídios Envolvendo LGBTs em Minas Gerais. 2019. (Relatório de pesquisa). [<Clique para acessar>](#)

Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de
Defesa dos Direitos Humanos,
Apoio Comunitário e Controle
Externo da Atividade Policial

NUH - Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT
Universidade Federal de Minas Gerais

CAO-DH - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público de Minas Gerais.